

ИСТИФОДАИ МЕТОДИ ЛОИҲАИ ЭҶОДӢ ДАР ДАРСҶОИ ТЕХНОЛОГИЯ ТАЪЛИМИ МЕҲНАТ

БУРҶОНОВ УМЕДҶОН РАҲИМОВИЧ

магистри курси 2-юми ихтисоси технология (аз рӯи самтҳо)-и Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Бохтар

ҶОНМАҲМАДОВ ИСФАНДИЁР ТЕШАЕВИЧ

номзади илмҳои педагогӣ, саромӯзгори кафедраи методикаи таълими технологияи Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Бохтар

Дар мақола аҳамияти истифодаи методи лоиҳаи эҷодӣ дар дарсҷои технология (таълими меҳнат) мавриди баррасӣ қарор гирифтааст.

Муаллифон қайд намудаанд, ки татбиқи методи лоиҳаи эҷодӣ дар дарсҷои технология (таълими меҳнат) яке аз воситаҳои муассири баланд бардоштани сифати таълим маҳсуб меёбад. Методи мазкур дар фаъолияти амалӣ истифода кардани донишҷои назариявиро таъмин намуда, хонандагонро ба ҳаёти мустақилона ва фаъолияти касбӣ омода месозад. Самаранок истифода кардани ин метод метавонад раванди таълимро фаъол, ҷолиб ва пурмаҳсул гардонад.

***Калидвожаҳо:** маҳорат, малака, қобилият, лоиҳаи эҷодӣ, эҷодкорӣ, банақшагири, муаррифӣ, арзёбӣ, методи лоиҳавӣ.*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ (ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ)

БУРҶОНОВ УМЕДҶОН РАҲИМОВИЧ

магистр 2-го курса специальность технологии (по направлениям) Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава. Республика Таджикистан, город Бохтар

ДЖОНМАҲМАДОВ ИСФАНДИЁР ТЕШАЕВИЧ

кандидат педагогических наук, преподаватель кафедры методики преподавания технологии Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава. Республика Таджикистан, г. Бохтар

В статье рассматривается вопрос о важности использования метода творческого проекта на уроках технологии (трудовое обучение).

Авторы отмечают, что применение метода творческого проекта на уроках технологии (трудового обучения) считается одним из эффективных средств повышения качества образования. Этот метод обеспечивает применение теоретических знаний в практической деятельности и готовит учащихся к самостоятельной жизни и профессиональной деятельности. Эффективное использование этого метода может сделать процесс обучения активным, увлекательным и продуктивным.

***Ключевые слова:** навыки, умения, способности, творческий проект, креативность, планирование, презентация, оценка, метод проекта.*

USING THE CREATIVE PROJECT METHOD IN TECHNOLOGY LESSONS LABOR TRAINING

BURKHONOV UMEDJON RAHIMOVICH

2 -nd year Master's degree in Technology (in the following areas) of Bokhtar State University named after Nosiri Khusrav. Republic of Tajikistan, Bokhtar

JONMAHMADOV ISFANDIYOR TESHAEVICH

Candidate of Pedagogical Sciences, lecturer of the department of methods of teaching technology of Bokhtar State University named after Nosiri Khusrav. Republic of Tajikistan, Bokhtar

The article discusses the importance of using the creative project method in technology (labor training) classes.

The authors note that the use of the creative project method in technology (labor training) classes is considered to be one of the effective means of improving the quality of education. This method ensures the application of theoretical knowledge in practical activities and prepares students for independent life and professional activities. The effective use of this method can make the learning process active, exciting, and productive.

Keywords: *skills, abilities, creative project, creativity, planning, presentation, evaluation, project method.*

Татбиқи методи лоиҳаи эҷодӣ зимни омӯзиши фанни технология (таълими меҳнат) яке аз имконияти педагогии баланд бардоштани сифати таълим маҳсуб меёбад. Методи мазкур дар заминаи фаъолияти мустақилона ва эҷодкорона донишҳои назарияии муҳассилинро бо амалия пайваст менамояд. Ҷомеаи муосир ба мутахассисони босалоҳият, эҷодкор ва дорои малакаҳои амалии соҳаи фанҳои табиӣю техникаӣ ниёз дорад ва истифодаи методи лоиҳа дар ҷараёни машғулиятҳои таълимии фанни технология (таълими меҳнат) дар омода кардани ҷунин мутахассисон нақши калидӣ дорад.

Дар раванди таълим методи мазкур шакли анъанавии таълимро аз фаҳмондадихӣ ба фаъолнокӣ мубаддал менамояд. Зимни машғулияти таълимӣ хонандагон на ҳамчун шунаванда, балки мисли як иштирокчии фаъол дар таълими амалӣ маҳсуб меёбанд [2-4].

Дар ҷараёни дарс хонандагон аз номгӯи мавзӯҳои пешниҳодкардаи омӯзгор якеро интихоб ва ба ӯҳда гирифта, ҷиҳати иҷрои он нақша тартиб медиҳад, пайдарпайии иҷрои онро мушаххас намуда, мувофиқи он амал намуда, маҳсулотеро месозад. Маҳз ҳамин фаъолияти амалӣ боиси устувор ва пойдор гаштани донишҳои муҳассилин мегарданд.

Марҳилаҳои амалигардонии методи лоиҳаи эҷодӣ инҳоянд: омодагӣ, банақшагири, тарҳрезӣ, иҷрои амалӣ, муаррифӣ ва арзёбӣ.

Барои амалӣ кунонидани методи лоиҳаи эҷодӣ дар марҳилаи омодагӣ омӯзгор мавзӯи мувофиқро пешниҳод намуда, мақсад ва вазифаҳои лоиҳаро муайян мекунад. Мавзӯи пешниҳодшуда бояд аз доираи барномаи таълимӣ берун набошад ва шавку ҳаваси хонандагонро бедор намояд. Масалан, тарҳрезӣ ва сохтани ягон амсилаи асбобу дастгоҳи сохташ оддӣ, сохтани ягон асбоби ороишӣ, омода кардани ягон ашёи навгонидошта ва монанди инҳо. Зимни интихоби мавзӯи омӯзгор барои гирифтани натиҷаҳои интизоршаванда синну сол ва имкониятҳои хонандагонро бояд ба инобат гирад [1].

Дар марҳилаи банақшагири хонандагон бо роҳнамоии омӯзгор нақшаи иҷрои корро тартиб дода, маводу асбоби зарурӣ ва муҳлати иҷрои онро мушаххас менамояд. Агар супориши лоиҳаи эҷодӣ дар шакли дунафарӣ ё гуруҳӣ бошад, дар ин ҳол вазифаҳо байни аъзои гуруҳ ё худ иҷрокунандагони лоиҳа бояд тақсим карда шаванд. Марҳилаи мазкур масъулиятнокӣ ва малакаҳои ташкилотчигии хонандагонро ташаккул медиҳад.

Марҳилаи минбаъда марҳилаи тарҳрезӣ буда, дар он хонандагон эскиз ё нақшаи маҳсулоти дар оянда сохта мешудагиро тасвир карда, андоза ва шакли онро муайян мекунанд. Дар марҳилаи тарҳрезӣ хонандагон бояд фаъолноктар ва бодикқат бошанд, чунки асоси бомуваффақият иҷро кардани лоиҳаи минбаъда ин тарҳрезии дуруст маҳсуб меёбад. Ин марҳила қобилияти ҳисобу китоб ва тафаккури техникаии хонандагонро ташаккул медиҳад [5].

Дар ичрои лоихаи эҷодӣ марҳилаи асосӣ – марҳилаи ичрои амалӣ ба ҳисоб меравад. Дар ин марҳила хонандагон бо риояи қоидаҳои техникаи бехатарӣ аз асбобу лавозимоти зарурӣ истифода бурда, маҳсулотро омода мекунад. Ичрои лоихаи эҷодӣ пурра ба зиммаи хонандагон вогузор буда, омӯзгор ҳамчун машваратчӣ равиши ичрои корро назорат мебарад ва дар ҳолати зарурӣ машварат медиҳад. Марҳилаи мазкур ба ташаккули малақаҳои меҳнатӣ, фарҳанги истифодаи асбобу лавозимоти техникӣ ва муносибати масъулони мусоидат мекунад [6].

Пас аз анҷоми лоихаи эҷодӣ марҳилаи муаррифӣ ва арзёбӣ гузаронида мешавад. Дар ин марҳила сардори гуруҳи корӣ ё яке аз аъзоён натиҷаи кори гуруҳро пешниҳод намуда, пайдарпайии ичро, мушкилот ва комёбиҳои онро шарҳ медиҳанд. Марҳилаи мазкур дар дар инкишофи худбаҳодиҳӣ ва фаъолияти худтаҳлилий мусоидат мекунад.

Татбиқи методи лоихаи эҷодӣ дар машғулиятҳои таълимии фанни технология (таълими меҳнат) чунин натиҷаҳои назаррас хоҳад дод:

- шавқу ҳаваси хонандагонро ба омӯзиши фанни мазкур баланд мебардорад;
- хонандагон ҳангоми дарс худро ҳамчун эҷодкор эҳсос менамоянд;
- зимни фаъолияти меҳнатӣ малақаҳои амалӣ, тафаккури эҷодӣ, мустақилият ва масъулияти хонандагон инкишоф меёбад;
- дар марҳилаи тарҳрезӣ хонандагон дар заминаи донишҳои захиравӣ мустақилона ба як қарор омаданашон зарур аст, ки он ба ташаккули салоҳияти банақшаگیرӣ мусоидат мекунад;
- бо ичрои лоихаи эҷодӣ ва муаррифии он салоҳияти арзёбии хонандагон ташаккул меёбад.

Дар амалигардонии методи мазкур мушкилоти норасоии мавод, маҳдудияти вақт ё савияи гуногуни омодагии хонандагон мавҷуд буда метавонад, лекин бо дуруст банақшаگیرӣ, истифода кардани маводи маҳал ва ташкили кори гуруҳӣ чунин мушкилот бартарафшаванда аст.

Хулоса, татбиқи методи лоихаи эҷодӣ дар дарсҳои технология (таълими меҳнат) яке аз воситаҳои муассири баланд бардоштани сифати таълим маҳсуб меёбад. Методи мазкур дар фаъолияти амалӣ истифода кардани донишҳои назариявиро таъмин намуда, хонандагонро ба ҳаёти мустақилона ва фаъолияти касбӣ омода месозад. Самаранок истифода кардани ин метод метавонад раванди таълимро фаъол, ҷолиб ва пурмаҳсул гардонад.

АДАБИЁТ:

1. Агафонова, М. А. Метод проектов [Текст] / М. А. Агафонова // Вопросы Интернет Образования. — 2006. — № 35.
2. Альтшуллер Г.С. Творчество как точная наука. [Текст] / Г.С. Альтшуллер. - М.: Сов. Радио, 1979.
3. Джонсонс, Дж. К. Методы проектирования [Текст] / Дж. К. Джонсонс. — М., 1986. — 326 с.
4. Меерович, М.И. Технология творческого мышления: Практическое пособие. [Текст] / М.И. Меерович, Л.И. Шрагина. – Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2000. – 432 с.
5. Пахомова, Н. Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении [Текст]: пособие для учителей и студентов педагогических вузов / Н. Ю. Пахомова. — М.: АРКТИ, 2003. — 110 с.
6. Скаткин, М.Н. Проблемы современной дидактики. [Текст] / М.Н. Скаткин. – М., 1989.